

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Special Issue 1

2022

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2022-SI-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз

профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

**Kamilov Khaydar,
Usmanova Lazzat**

Tashkent State Dental Institute
lazzatbaxodirovna@gmail.com

PROSPECTS FOR THE USE OF PLASMOLIFTING IN DENTISTRY

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7394692>

ABSTRACT

It is known that in the pathogenesis of chronic periodontitis, the phenomena of alterative inflammation prevail, leading to the destruction periodontal complex with pathological activation of osteoclasts and bone resorption, researchers are searching for new methods of treatment that improve the regeneration of periodontal tissues. One of these methods is "Plasmolifting" - an injectable form of platelet plasma, developed by scientists MD. Akhmerov R.R. and Zarudiy R.F. in 2004 and used in the treatment of various inflammatory and atrophic conditions of the maxillofacial region.

Keywords: Plasmolifting, Plasma, platet-rich plasma, pathogenesis, autoplasm, periodontium, periodontitis.

**Камилов Хайдар,
Усманова Лаззат**

Ташкентский Государственный стоматологический институт
lazzatbaxodirovna@gmail.com

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАЗМАЛИФТИНГА В СТОМАТОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

Известно, что в патогенезе хронического пародонтита преобладают явления альтеративного воспаления, приводящего к разрушению пародонтального комплекса с патологической активацией остеокластов и резорбцией костной ткани, исследователи проводят поиск новых методик лечения улучшающих регенерацию тканей парадонта. Одной из таких методик является «Плазмолифтинг» - инъекционная форма тромбоцитарной плазмы, разработанная учеными д.м.н. Ахмеровым Р.Р. и Зарудиём Р.Ф. в 2004 году и применяемая при лечении различных воспалительных и атрофических состояний челюстно-лицевой области.

Ключевые слова: Плазмолифтинг, плазма, богатые тромбоциты, патогенез, аутоплазма, пародонт, периодонтит.

**Камилов Хайдар,
Усманова Лаззат**

Ташкент давлат стоматология институт

СТОМАТОЛОГИЯДА ПЛАЗМОЛИФТИНГНИ ҚЎЛЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Маълумки, сурункали периодонтит патогенезида остеокластларнинг патологик фаоллашуви ва суяк резорбцияси билан периодонтал комплекснинг йўқ қилинишига олиб келадиган алтератив яллиғланиш ҳодисалари устунлик қилади, тадқиқотчилар периодонтал тўқималарнинг регенерациясини яхшилайдиган даволашнинг янги усулларини изламоқдалар. Ушбу усуллардан бири "Плазмолифтинг" - тромбоцитлар плазмасининг инъекция шакли бўлиб, олимлар МД томонидан ишлаб чиқилган. Ахмеров Р.Р. ва Зарудий Р.Ф. 2004 йилда ва махиллофасиал минтақанинг турли яллиғланиш ва атрофик шароитларини даволашда қўлланилади.

Калит сўзлар: Плазмолифтинг, плазма, тромбоцитларга бой плазма, патогенез, аутоплазма, периодонт, периодонтитлар.

Introduction. Platelet-rich plasma contains a large number of their alpha granules (El-Sharkawy H., Kantarci A., Deady J., Hasturk H., Liu H., Alshahat M. 2007; Aruna G., 2016), which, in their turn, are reservoirs of biologically active proteins that are important for initiating and increasing the rate of tissue repair and regeneration (Borzini P. and Mazzucco L. 2005; Fernandez-Barbero J.E., Galindo-Moreno P., Avila-Ortiz G., Caba O., Sanchez-Fernandez E., Wang H.L. 2006). With an increase in the concentration of platelets, the concentration of growth factors increases, namely: platelet growth factor (PDGF-aa, PDGF-bb, PDGF-ab), transforming growth factor (TGF- β 1, TGF- β 2), vascular endothelial growth factor (VEGF) (Lalabekyan B.A., 2006; Richter W. 2002; Mishra A., Pavelko T., 2006; Inchingolo F., Tatullo M., Marrelli M. et al., 2012).

Animal and clinical studies have shown improved bone regeneration when combined with bone material PDGF, TGF- β and other growth factors (Habibovic P., et al., 2006; Simman R., et al., 2008; Intini G. 2009). Platelets secrete about 70% of growth factors during the first 10 minutes. Complete release occurs within an hour, after which an additional amount of growth factors is synthesized for 8 days, after which platelets die (R. Marx, E. Carlson, R. Eichstaedt, et al., 1998). Growth factors are released in a strictly defined proportion and sequence as platelets are activated, have local activity, attract undifferentiated cells to the area of damage and start the process of mitosis of these cells (W. Becker, L. Kleinsmith, 2000; J.D. Scott, T. Pawson 2000), neoangiogenesis is stimulated, which leads to active regeneration and maturation of both bone tissue (Lalabekyan B.A. 2006; Artyushkevich A.S. 2007) and soft tissues (R.R. Akhmerov, O.I. Korotkova, M.V. Ovechkina et al., 2013).

Gfatter et al. (2000) showed the efficacy of activated fibrinogen-bound platelets in fibroblast mitosis. Baeyens W., Glineur R., Evrard L. (2010) note that platelet-rich fibrin and platelet-rich plasma are successfully used in various fields of medicine, especially in surgical dentistry and maxillofacial surgery. In addition to the factors listed above, platelets contain insulin-like (IGF) and epithelial (EGF) growth factors. Their use leads to an increase in bone graft density and accelerated regeneration in maxillofacial surgery (De Obarrio J.J. et al., 2000; Orlando M.S., Panzoni R. 2003; Altmeppen J. et al., 2004). On their basis, biologically active membranes are created, however, the use of membrane technology is difficult and difficult to implement in practical healthcare (Gadzatseva Z.M., 2010; Voloshina, A.A., 2011; Gracheva, E.V., Gritsenko E.A., 2013; Rysmendieva, A.D., 2013). The effect of modulation and regulation of the function of primary growth factors in the presence of secondary and tertiary growth factors has been established, which distinguishes the use of platelet-rich plasma from recombinant growth factors, which turned out to be not as functional as natural ones (Marx R.E., 2000).

Sanchez A.R., Sheridan P.J., Kupp L.I (2003) showed that in addition to growth factors, platelets secrete many other active biological compounds (for example, fibronectin, vitronectin, sphingosine 1-phosphate), which play an important role in the wound healing process. It was noted that the use of platelet-rich autoplasm improves tissue oxygenation, which, in turn, improves the

phagocytic, bactericidal ability of the body's immune cells, and also supports the synthesis of collagen and other proteins (Makhmutova A.F., 2009). In addition, the use of platelet-rich autoplasm has significant advantages: easy to perform; there is no recovery period after the procedure; non-toxic, natural procedure; minimum risk of side effects; the possibility of combining with other types of therapy; the risk of transmission of infectious diseases is excluded (Akhmerov R.R., Zarudiy R.F., Lipinsky D.V., et al., 2007; R.R. Akhmerov, R.F. Zarudiy, I.N. Rychkova, et al., 2011; Ivanov P.Yu. 2012; Gfatter R., 2000; Marx R.E., 2004).

In order to ensure the healing potential of the platelet concentrate, it is important that the platelet concentrate preparation process allows the maximum number of platelets to be obtained from the blood sample, as they are the ones that release the 24 essential growth factors. Scientific evidence has been obtained to improve bone and soft tissue healing when using a platelet concentrate, the platelet content of which exceeded the initial level by 300-600%. The more growth factors will be delivered to the wound area, the greater the healing potential (Ostrovsky A. 1999; Marx R.E., Carlson E.R., Eichstaedt R.M. et al., 1998). It has been proven that the stimulating effect of plasma therapy is manifested at a platelet concentration of at least 1,000,000/ μ l (Marx R.E., 2001).

Conducted clinical studies of the effectiveness of the use of autoplasm rich in platelets showed the promise of this direction. In a clinical study (Lekovic V., Camargo P.M., Weinlaender M., et al., 2002), bone pockets were successfully treated using bovine porous bone tissue and its combination with platelet-rich plasma in severe forms of periodontitis.

Chudova L.V. (2009) provides a clinical and experimental rationale for the combined use of enamel matrix proteins and autoplasm concentrate in the surgical treatment of periodontal tissue recession. An experimental clinical study was conducted (Gentile P., Bottini D.J., Spallone D., et al., 2010), the use of platelet-rich plasma during reconstructive operations in the jaw area in order to accelerate the regeneration of post-extraction holes, and when installing intraosseous dental implants, which confirmed the effectiveness topical application of platelet-rich plasma for bone tissue regeneration.

Kaushick V.T., Jayakumar N.D. and co-authors (2011) in the surgical treatment of periodontitis successfully used a combination of platelet-rich plasma with hydroxyapatite and tricalcium phosphate ceramics 25 The advantage of using platelet-rich autoplasm in sinus lift was proven, which manifested itself in a decrease in the maturation of bone tissue (Poeschl P.W., Ziya-Ghazvini F., Schicho K., et al., 2012).

As a result of the use of platelet-rich autoplasm, researchers managed to eliminate inflammatory processes in the periodontium, prevent bone loss, increase local immunity, eliminate the imbalance of the microflora of the oral cavity (Nasibullina K.F., 2011; Akhmerov R.R., Zarudiy R.F., Zorin R. .I., et al., 2012; Fromum S.J., Wallace S.S., Tarnow D.P., Cho S.C., 2002).

Also interesting are the studies on the introduction of Plasmolifting into veterinary medicine, for its use in domestic cats and dogs. The authors convincingly proved the effectiveness of this technique for the treatment of chronic periodontitis (Guseva V.A., Semyonov B.S., Akhmerov R.R., Kuznetsova T.Sh., 2015). Treatment of chronic catarrhal gingivitis and periodontitis of I-II severity with the use of platelet-rich autoplasm allowed to reduce the frequency of exacerbations and prolong the remission of periodontal diseases (Makhmutova A.F., Nasibullin A.M., Akhmerov R.R., Ovechkina M.V., 2002 ; Akhmerov R.R., Zarudiy R.F., Lipinsky D.V., et al., 2007; Akhmerov R.R., Zarudiy R.F., Korotkova O.I. et al., 2012; Akhmerov R. R., Ovechkina M.V., Tsyplakov D.E. et al., 2013; Ovechkina M.V., 2015; Shikhnabieva E.D., 2015; Poeschl P.W., Ziya-Ghazvini F., Schicho K., et al., 2012).

Currently, there are several systems that allow to obtain platelet autoplasm (Gfatter R. 2000), Prakash S., Thakur A. (2011) in their review study outlined the evolution of the clinical use of the first and second generation of platelet concentrates, at the same time in connection with Many of the existing methods indicate a lack of research (Dr.Syed Wali Peeran, Dr. Fatma Mojtaba Alsaïd, 2013) on the effectiveness of the use and combination with other methods of treatment. Recently, researchers have shown interest in the import-substituting 26 Plasmolifting technique for the

treatment of periodontal lesions (Akhmerov R.R., Korotkova O.I., Ovechkina M.V., et al., 2013; Filimonova O.I., Emelina A. S., 2014; Shikhnabieva E.D., 2015).

At the same time, the issues of using "Plasmolifting" for the treatment of CRAS, the effectiveness of combining this technique with other therapeutic methods require detailed study.

Conclusion. In this regard, the scientific search for new methods, means and their combinations that increase the effectiveness of the therapeutic effect on the pathological focus of inflammation in the oral mucosa, combining maximum safety with high biological activity in relation to body tissues, remains an important area of modern dentistry.

References.

1. Arzhantsev, A.P. X-ray diagnostics of periodontal bone inflammatory processes / A.P. Arzhantsev, M.I. Tamaskhanova // *Dentistry*. - 2012. - No. 3. - P.80-85.
2. The possibility of using plasma therapy in the prevention and treatment of periodontal complications in patients with fixed dentures. literature review / O.I. Filimonova, A.S. Emelina // *Ural Medical Journal*. - 2014. - No. 5 (119). - pp. 21-24
3. Voloshina, A. A. Surgical methods of treatment of periodontal diseases [Text] / A. A. Voloshina // *Young scientist*. - 2011. - V.2. - pp. 150152.
4. Gadzatseva, Z.M. Improving the effectiveness of complex treatment of chronic generalized periodontitis by using the Helbo laser photodynamic system. Dis. ... cand. honey. Sciences. - Stavropol, 2010. – p.159.
5. Gracheva, E.V. Photodynamic therapy. Review of modern methods of treatment of periodontal diseases / E.V. Gracheva, E.A. Gritsenko // *Bulletin of Medical Internet Conferences*. - 2013, Volume 3. - P. 358-360.
6. Periodontal disease. Modern view on clinical diagnostic and treatment aspects / O.O. Yanushevich, V.M. Grinin, V.A. Pochtarenko and others - M. : GEOTAR-Media, 2010. - 518 p.
7. Lalabekyan B.A. Development and implementation of the method of using platelet-rich plasma in surgical dental interventions: Cand. honey. Sciences. - Moscow - 2006. - 75 p.
8. Nasibullina, K.F. Rehabilitation of periodontal tissues at the stage of orthodontic treatment with an injectable form of autoplasm: Abstract of the thesis. dis. ... cand. honey. Sciences: - Moscow, 2011. - 26 p.
9. The use of autoplasm containing platelets in dermatocosmetology and dentistry - Plasmolifting Technology (PLASMOLIFTING) / R.R. Akhmerov, O.I. Korotkova, M.V. Ovechkin et al. // *Plastic surgery and cosmetology*. - 2013. - No. 1. - pp. 94-105.
10. The use of autoplasm containing platelets in dermatocosmetology and dentistry - Plasmolifting Technology (PLASMOLIFTING) / R.R. Akhmerov, O.I. Korotkova, M.V. Ovechkin et al. // *Plastic surgery and cosmetology*. - 2013. - No. 1. - P. 94-105 142. The use of autoplasm containing platelets in dermatocosmetology and dentistry. PLASMOLIFTING™ technology / R.R. Akhmerov, O.I. Korotkova, M.V. Ovechkin et al. // *Plastic surgery and cosmetology*. - 2013. - No. 1. - pp. 94-104.
11. "PLASMOLIFTING - ANIMALS" - a new method of treatment in veterinary medicine / V.A. Guseva, B.S. Semyonov, R.R. Akhmerov, T.Sh. Kuznetsova // *Proceedings of the II International Veterinary Congress VETinstanbul Group-2015 - St. Petersburg, 2015*. - P. 168.
12. The use of autoplasm containing platelets in dermatocosmetology and dentistry. PLASMOLIFTING™ technology / R.R. Akhmerov, O.I. Korotkova, M.V. Ovechkin et al. // *Plastic surgery and cosmetology*. - 2013. - No. 1. - pp. 94-104.
13. Results of complex treatment of periodontal diseases using platelet-rich plasma / A.F. Makhmutova, A.M. Nasibullin, R.R. Akhmerov, M.V. Ovechkin // *Bulletin of RUDN University, medicine series*. - 2002. - No. 2. - pp. 5-10.
14. Rysmendieva A.D. Modern methods of treatment of periodontal diseases / A.D. Rysmendieva // *Bulletin of KAZMNU*.- Kazan.- 2013.

15. Tebloeva, L.M. Osteoimmunology and periodontitis / L.M. Tebloeva, K.G. Gurevich // *Pathological physiology and experimental therapy*. -2014. - No. 3.-pp.67-72.
16. Tebloeva, L.M. Risk factors for the development of chronic generalized periodontitis / L.M. Tebloeva, K.G. Gurevich // *Institute of Dentistry*. - 2014. - No. 2. - P.54-56.
17. Chudova L.V. Clinical and experimental substantiation of the combined use of enamel matrix proteins and autothrombotic concentrate in the surgical treatment of periodontal tissue recession: Dis... cand. honey. Sciences. - Moscow - 2009. - p. 44-49.
18. Shinkevich, V.I. The role of cellular immunity factors in gum tissue remodeling in chronic generalized periodontitis / V.I. Shinkevich, I.P. Kaidashev // *Stomatology*. - 2012. -№1. - P.23-27.
19. Shikhnabieva, E.D. Plasmolifting as an innovative method for the treatment of chronic generalized periodontitis / E.D. Shikhnabieva // *Bulletin of the Dagestan State Medical Academy*. - 2015. - No. 4 (17). - pp. 27-30.
20. Application of platelet-rich plasma in maxillofacial surgery: clinical evaluation / P. Gentile, D.J. Bottini, D. Spallone et al. // *J. Craniofac Surg*. - 2010. - Vol. 21(3). - P. 900 - 904.
21. Application of Platelet-Rich Plasma for Enhanced Bone Regeneration in Grafted Sinus / Paul W. Poeschl, Farzad Ziya-Ghazvini, Kurt Schicho at all. // *Journal Oral Maxillofacial Surgery*.- 2012.- Vol. 70(3). - P. 657-664.
22. Aruna, G. Plasma levels of N-telopeptide of Type I collagen in periodontal health, disease and after treatment / G. Aruna // *Dent Res J (Isfahan)*. - 2016 - Vol.13, No. 1 - P: 18-23. doi: 10.4103/1735-3327.174691.
23. Baeyens, W. The use of platelet concentrates: platelet-rich plasma (PRP) and platelet-rich fibrin (PRF) in bone reconstruction prior to dental implant surgery / W. Baeyens, R. Glineur, L. Evrard // *Service de Stomatologic et de Chirurgie Maxillofacial Hospital Erasme, Bruxelles. Rev Med Brux*. - 2010 -Vol. 31(6). - P. 521-527.
24. Borzini, P. Tissue Regeneration and in Loco Administration of Platelet Derivates: Clinical Outcomes, Heterogeneous Products, and Heterogeneity of Effector Mechanisms / P. Borzini, L. Mazzucco // *Transfusion*. - 2005. - Vol. 45. - P. 1759 -1767.
25. Comparison of platelet-rich plasma, bovine porous bone mineral, and guided tissue regeneration versus platelet-rich plasma and bovine porous bone mineral in the treatment of intrabony defects: a reentry study / V. Lekovic, P.M. Camargo, M. Weinlaender, et al. // *J Periodontol*. - 2002. - Vol. 73(2). - P. 198-205.
26. Composition and characteristics of an autologous thrombocyte gel / J. Altmeppen, E. Hansen, G.L. Bonlander et. al. // *J. Surg. Res*. -2004. -Vol. 7. - P. 202-207.
27. Di Benedetto, A. Periodontal disease: linking the primary inflammation to bone loss / A. Di Benedetto, I. Gigante, S. Colucci, M. Grano // *Clin Dev Immunol*. - 2013. - Epub 2013 May 23.
28. Effects of different factors influencing clinical compliance of Chinese patients with chronic periodontitis / W. Si, H. Wang, Q. Li et al. // *Quintessence Int*. -2016. - Mar 4. doi: 10.3290/j.qi.a35701. [Epub ahead of print] <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26949762/>
29. Flow cytometric and morphological characterization of platelet-rich plasma gel / J.E. Fernandez-Barbero, P. Galindo-Moreno, G. Avila-Ortiz et al. // *Clin Oral Implants Res*. - 2006. - Vol. 17. - P. 687-693.
30. Intini, G. The use of platelet-rich-plasma in bone reconstruction the-rap / G. Intini, // *Biomaterials*. - 2009. - Vol. 30.-P.4956-4966.
31. Marx, R.E. Platelet-rich plasma (PRP): what is PRP and what is not PRP? / R.E. Marx // *Implant Dentistry*. - 2001. - P. 225-228.
32. Marx, R.E. Platelet-rich plasma: evidence to support its use / R. E. Marx // *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. - 2004. - Vol. 62.-P. 489-496.
33. Mishra, A. Treatment of chronic elbow tendinosis with buffered platelet-rich plasma / A. Mishra, T. Pavelko // *Am J. Sports Med*. - 2006. - Vol. 34. - P. 1774-1778.

34. 34 Orlando, M.S. Platelet gel biotechnology applied to regenerative surgery of intrabony defects in patients with refractory generalized aggressive periodontitis / M.S. Orlando, R. Panzoni, P.F. Orlando // *Minerva Stomatol.* -2003. - Vol. 52.-P. 401-412.
35. Osteoinduction by biomaterials -physicochemical and structural influences / P. Habibovic, T.M. Sees, M.A. Doel et al. // *J. Biomed. mater. Res.* - 2006. -Vol. 77A. - P. 747-762.
36. Platelet-rich plasma: growth factors and pro- and anti-inflammatory properties / H. El-Sharkawy, A. Kantarci, J. Deady, et al. // *J Periodontol.* - 2007. - Vol. 78.-P. 661-669.
37. Prakash, S. Platelet concentrates: past, present and future / S. Prakash, A. Thakur // *J Maxillofac Oral Surg.* - 2011. - Vol. 10(1). - P. 45-49.
38. Regenerative surgery performed with Platelet-Rich Plasma used in sinus lift elevation before dental implant surgery: a useful aid in healing and regeneration of bone tissue / F. Inchingolo, M. Tatullo, M. Marrelli at al. // *European Review for Medical and Pharmacological Sciences.* - 2012. - Vol. 16. - P. 1222-1226.
39. Richter, W. Alternativen und Visionen zur Verbesserung der Knorpelregeneration / W. Richter // *Trauma Berufskrankh.* - 2002. - Vol. 4. - P. 100103.
40. Richter, W. Alternativen und Visionen zur Verbesserung der Knorpelregeneration / W. Richter // *Trauma Berufskrankh.* - 2002. - Vol. 4. - P. 100103.
41. Role of platelet-rich plasma in acceleration of bone fracture healing / Simman R., Hoffmann A., Bohinc J. et al. // *Ann. Plast. Surg.* - 2008. - Vol. 61. - P. 337-344.
42. Sanchez, A.R. Is platelet-rich plasma the perfect enhancement factor? A current review / A.R. Sanchez, P.J. Sheridan, L.I. Kupp // *Int J Oral Maxillofac Implants.* - 2003. - Vol. 18 - P. 93-103.
43. 43 Scott, J.D. Cell Communication: The Inside Story / J.D. Scott, T. Pawson // *Scientific America.* - 2000. - Vol. 282(6). - P. 72-79.
44. 44. The mitosis of fibroblasts in cell culture is enhanced by binding GP IIb-IIIa of activated platelets on fibrinogen / R. Gfatter, B. Spaengler, A. Boeck et al. // *platelets.* - 2000. - Vol. 11. - P. 204-214.
45. 45. The use of autologous growth factors in periodontal surgical therapy: platelet gel biotechnology - case reports / J.J. De Obarrio, J.I. Arauz-Dutari, T.M. Chamberlain, A. Croston // *Int. J. Periodontics Restorative Dent.* - 2000. - Vol. 20. - P. 486-489.
46. 46. The World of the Cell, Fourth Edition, / W. Becker, L. Kleinsmith, J. Hardin. -Addison Wesley Longman, Inc. - 2000. - P. 811-812 /
47. 47. Treatment of human periodontal infrabony defects with hydroxyapatite + H_2PO_4 tricalcium phosphate bone graft alone and in combination with platelet rich plasma: A randomized clinical trial / B.T. Kaushick, N.D. Jayakumar, O. Padmalatha, S. Varghese // *Indian J. Dent Res.* - 2011 - Vol. 22(4). - P. 505-510.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000